

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИГА ИШЧИЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ МЕҲНАТ ШАРОИТИ

АЛИМОВ О.С.

Қар ДУ, мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240923>

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада Иккинчи жаҳон уруши йилларида ғарбдан Ўзбекистонга эвакуация қилинган ва янги қурилган корхоналарда ўзбекистонлик ишчиларнинг фидокорона меҳнати, ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши, уларнинг меҳнат шароити каби масалалар хусусида фикр юритилади.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются такие вопросы, как самоотверженный труд узбекских рабочих, эвакуированных с запада в Узбекистан в годы Второй мировой войны, увеличение объемов производства, условия их труда на вновь строящихся предприятиях.

RESUME

This article discusses issues such as selfless work of Uzbek workers evacuated from the west to Uzbekistan during the Second World War, increase in production volume, and their working conditions in newly built enterprises.

Калит сўзлар: Уруш, фронт, давр, давлат, Ўзбекистон, эвакуация, аҳоли, саноат, корхона, артель, ишчи, режа.

Ключвые слова: Война, фронт, период, государства, Узбекистан, эвакуация, населения, промышленность, предприятие, артель, рабочие, план.

Key words: War, front, period, states, Uzbekistan, evacuation, population, industry, enterprise, artel, workers, plan.

Иккинчи жаҳон урушида 61 та давлат қатнашиб, бу давлатларда ер юзининг 80 фоиз аҳолиси яшаган. Қийинчилик ва машаққатларга қарамасдан бу даврда ўзбек халқи ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳаларда эътиборга лойиқ ишларни амалга оширилди.

Урушнинг дастлабки кунларидан ғарбий ҳудудлардан саноат корхоналари кўчириш тўғрисида қарор қабул қилинди. Бу ҳақида 1941 йил 29 июндаги СССР ХКС ва ВКП(б) МКнинг қўшма қарори қабул қилинди. Ўзбекистонга ҳаммаси бўлиб 104 та завод ва фабрика эвакуатсия қилинди [1, 6].

Эвакуация қилинаётган корхонанинг малакали ишчилари ва муҳандисларини кучирилиши шарт қилиб қўйилди [2, 72]. Шу жумладан. Харьков велосипед заводи Бухорога жойлаштирилган. А.Н.Косигиннинг кўрсатмасига биноан велосипед заводи Харьковдан Ўзбекистонга, республика ҳукуматининг 1941 йил 23 ноябрдаги қарори билан Бухорога келтирилади [3, 115]. Мазкур завод ўзининг 300 нафар ишчи-хизматчиси, муҳандис-техниклари билан биргаликда 1941 йил декабр ойининг ўрталарида Бухоро пахта тозалаш заводининг ичига жойлаштирилди.

Ўзбекистон Компартияси МК ва Ўзбекистон ССР ХКС Ўзбекистон комсомоли ва бошқа ташкилотлар зиммасига Чирчиқдаги қурилишга ишчи кучи билан ёрдам бериш учун Тошкент, Самарқанд ва Бухоро областларидан 9000 нафар колхозчини сафарбар

қилиб, Чирчиқ қурилишига юбориш вазифасини юклади. Комбинат 1941-йил январда ишга туширилди[4, 5]. Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг 1942 йил 13 февралдаги фармони билан уруш даврида Ишлаб чиқариш жараёнига аввал жалб қилинмаган, аммо меҳнатга лаёқатли аҳоли хотин-қизлар, ўсмирлар, нафақахўрларни сафарбар қилиш ҳисобига ҳам ишчилар қатлами сон жиҳатдан кўпайиб борди ва бу ҳолат ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиб боришини таъминлади. 1941-йилнинг 1-июлидаёқ Ўзбекистон КП(б) МКнинг йиғилишида эркакларнинг оммавий суратда фронтга сафарбар қилиниши муносабати билан бўшаб қолган дастгоҳ ва қишлоқ хўжалик машиналарини хотин-қизлар эгаллаши тўғрисидаги махсус қарор қабул қилинган эди.

Аёллар, ўсмирлар ва қариялар гуруҳлари ташкил этди. Қолаверса, ишчи, колхозчи ва хизматчилар кунлик иш соатлари ёки йиллик меҳнат кунлари узайтирилди.

1941 йилнинг июлида иттифоқ миқёсида саноат корхоналари ялпи маҳсулотида ҳарбий маҳсулотлар улуши 45% бўлса, шу йилнинг август ойида бу кўрсаткич 70% га этди[5,15]. «Ҳамма нарса фронт учун, ҳамма нарса ғалаба учун!» деган чақириқда ўз ифодасини топган эди[6, 433].

Саноат қурилишида ўлка аҳолисининг барча қатламлари фаол иштирок этди. Меҳнат ресурсларининг энг йирик базасини ташкил этган қишлоқ меҳнаткашлари бу ишга айниқса салмоқли ҳисса қўшдилар. 1941-йилнинг иккинчи ярмида ҳарбий объектлар қурилишига қарийб 500 минг колхозчи жалб қилинди[7, 59].

Уруш йиллари саноат корхоналари қурилиши ишчи кучига талабни янада кучайтирди[8, 8].

1941 йил 2 июлда “Правда” газетасида “СССРнинг ҳамма хотин-қизларига” мурожаатнома эълон қилинди. Мурожаатнома моҳияти аёлларни эркаклар ўрнини эгаллаган ҳолда фронт ортида меҳнат қилишга сафарбар этишга бағишланганди.

4 июлда Тошкент шаҳар Октябр тумани хотин-қизларининг “Ҳар қандай вазиятда ҳам эркаклар ўрнини эгалла!”, “Меҳнат frontiдаги станок сари!” шиори остида митинлар ўтказилди. Натижада урушнинг 3 йили давомида 103 минг нафар ишчи аёл тайёрланди.

Агар 1940-йил сентябрда республика саноатида 141,6 минг ишчи ва хизматчи банд бўлган бўлса, урушнинг охирига келиб 196,2 минг ишчи ва хизматчи бор эди.

Ўзбекистонда энгил саноат корхоналари сони 85 та бўлган бўлса, 1944-йилга келиб уларнинг сони 174 тага этди.

Масалан, 1941 йилнинг июлида иттифоқ миқёсида саноат корхоналари ялпи маҳсулотида ҳарбий маҳсулотлар улуши 45% бўлса, шу йилнинг август ойида бу кўрсаткич 70% га етди[9, 15].

1941-йил 26-июндаги Олий Кенгаш Президиумининг қарори билан саноат, транспорт, қишлоқ хўжалиги ва савдо корхоналари раҳбарларига ишчи хизматчиларни асосий иш вақтидан ташқари 1-3 соатлик мажбурий қўшимча ишларларга жалб қилишга рухсат берилди. 16 ёшга етмаган ишчи ходимлар учун 2 соатгача мажбурий ортиқча меҳнат белгиланди. Шунингдек, меҳнат таътили бекор қилинди[10,331]. Мажбурий меҳнат кунлари 1,5 бараварга оширилди, ўсмирлар учун ҳам 12 ёшдан бошлаб ишлашга рухсат берилди.

Бу ҳол ишчи-хизматчилар сонини кўпайтирмасдан туриб ишлаб чиқариш қувватлари ҳажмини тахминан 35 фоизга ошириш имконини берди.

Меҳнат интизомини бузганлар учун жазо чоралари кўрилди. Иш жойидан ўзбошимчалик билан кетиб қолганлар 5 йилдан 8 йилгача муддатда қamoқ жазосига ҳукм қилинди[11,440].

Бу тадбирлар натижасида Ўзбекистонда сафарбар этилган ишчилар сони тикланди. 1941-1942 йилларда Ўзбекистон саноат тармоқларида банд ходимлар сони 142,6 мингдан 148,7 минггача, саноат ишчилари сони эса 102,5 мингдан 102,9 мингга этди[12]. Умуман, уруш йилларида Иттифоқ бўйича 12 млн.га яқин киши меҳнатга сафарбар этилди[13,25].

Агар 1940-йил сентябрда республика саноатида 141,6 минг ишчи ва хизматчи банд бўлган бўлса, урушнинг охирига келиб 196,2 минг ишчи ва хизматчи бор эди[14,106].

Урушнинг сўнгги йилларида ҳам хотин-қизларнинг саноат ишлаб чиқариши ва транспорт соҳасидаги сони ошиб борди. Агар, 1940 йилда пахта тозалаш саноатида хотин-қизларни жалб этиш 30 фоиздан ошмаган бўлса, 1945-йилда бу курсаткич 70 фоизни ташкил этди. Озиқ-овқат саноатида аёллар миқдори 43 фоиздан 62 фоизга ўсди, темир йўл транспортидаги хизматда аёллар сони 17 фоизга ортиб, 3 баробарга кўпайди, паровоз ўт ёқувчилари 26 фоизга, паровоз темири слесарлари 39 фоизга ошди. Ғалаба йўлидаги машаққатли меҳнат fronti кундан кунга кенг қамроволиб, фидойилар, кўнгиллилар ва ватанпарварлар оқими кучайиб бориб, 1943 йилда 3 мингдан ортиқ бухоролик хотин-қизлар эркаклар ўрнида ишлаб, янги мутахассисликни ўзлаштириб олдилар[15].

Ўзбекистонда энгил саноат корхоналари сони 85 та бўлган бўлса, 1944-йилга келиб уларнинг сони 174 тага этди[16].

Ўзбекистондаги ўн иккита умумиттифоқ заводида авитаминосис, дистрофия ва пеллагра билан оғриган кўплаб заиф ишчилар бор эди. Текширувдан ўтган Тошкентдаги саккизта заводда икки минг ишчида бир нечта касалликлар аниқланган. Текширувдан ўтган ўн иккита завод жами 20,000 ишчи кучини ўз ичига олган бўлиб, улар орасида касаллик ва чарчоқ туфайли ғайриоддий юқори айланма мавжуд эди. 1944-йил октябридан 1944-йил апрелигача бўлган олти ой ичида тахминан 12,000 ишчи алмаштирилиши керак эди, улардан 5,365 нафари "дезертирлар" деб белгиланди. Шаҳар аҳолиси ва ишчилари учун ёмон озиқ-овқат таъминотидан халос бўлиш кўринмади[17,68].

Маълумотларга кўра, уруш йилларида республикадаги фабрика-завод, совхоз ишчилари ва колхозчиларнинг қарийб 70 фоизини ёшлар ташкил этарди[18,4].

Хуллас, Иккинчи жаҳон уруши жуда мураккаб вазиятни юзага кетирди. Саноат корхоналари ҳарбий маҳсулотлар ишлаб чиқаришга мослаштирилди. Ўзбекистон аҳолиси уруш йиллари ғарбдан кучириб келтирилган ҳамда Ўзбекистонда қурилган саноат корхоналари оғир шароитларда ҳам меҳнат қилди. Аёллар, ёшлар ҳатто кексалар кеча-ю кундуз меҳнат қилишди. Эвакуация қилинган завод ва фабрикалар қисқа муддатда маҳсулот бериб, давлат режаси ортиғи билан бажарилди. Шунингдек, Ўзбек халқи фронтга маҳсулот етказиб беришни кўпайтириб, чин ватанпарварлик намунасини кўрсатди.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 г. - Москва, 1946. - С. 6.
2. Ради жизни на земле. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в документах и свидетельствах. Сост. Мазур В. и др. – Екатеринбург: Уральский рабочий, 1995. – С. 72.
3. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. Том 1, Т.1980. С.115
4. Ўзбекистон тарихи(1917-1991-йиллар) иккита китоб. Тошкент “Ўзбекистон”-2019. Б. 5.
5. Куманев Г. Говорят сталинские наркомы. – Смоленск: Русич, 2005. – С. 15.
6. Узбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Узбекистон совет мустамлакачилиги даврида. - Б. 433.
7. Узбекистан в годы Великой Отечественной Войны. - С. 59.
8. Пўлатов И. Улуғ Ватан уруши ғалабасига Ўзбекистон меҳнаткашларининг қўшган ҳиссалари. ... – Б. 8.
9. Куманев Г. Говорят сталинские наркомы. – Смоленск: Русич, 2005. – С. 15.
10. Экономическая жизнь СССР (хроника событий и фактов). Книга первая. – Москва: Советская энциклопедия, 1984. – С. 331.
11. Ўзбекистоннинг янги тарихи. К.2. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент, 2000. – Б. 440.
12. Ўзбекистон Миллий архиви (Ўз МА), Р 837-фонд, 32-рўйхат, 3318-иш, 17-варақ.
13. Мурманцева В. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – Москва: Мысль, 1974. – С. 25.
14. История рабочего класса Узбекистана. Том II. - Ташкент, 1965. - С. 106.
15. Красная Бухара. 1943. 22 ноября
16. ҚВХА, 24-фонд, 1-рўйхат, 46-иш, 96-варақ.
17. Claus Bech Hansen. Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of History and Civilization of the European University Institute. Soviet Rule in the Uzbek Soviet Socialist Republic, 1945-1964. Florence, April, 2013 (defence). P.68.
18. Содицое О., Цодиров Р., Хабибуллина Е. Узбекистан комсомолининг У луг Ватан уруши йилларида саноатни юксалтиришга қўшган ҳиссаси. - Тошкент: «Билим» жамияти, 1975.-Б. 4.
1. Law on the reconstruction of the national economy of the USSR in 1946. - Moscow, 1946. - S. 6.
2. Radi jizni na zemle. Great Patriotic War 1941-1945. v documentax i svidetelstvax. Sost. Mazur V. i dr. - Ekaterinburg: Uralsky Rabochy, 1995. - S. 72.
3. Uzbek SSR v gody Velikoy Otechestvennoy voyny. Volume 1, T. 1980. S.115
4. History of Uzbekistan (1917-1991) two books. Tashkent "Uzbekistan"-2019. B. 5.
5. Kumanev G. Talking Stalinskie narkomy. - Smolensk: Rusich, 2005. - S. 15.
6. New history of Uzbekistan. Book 2. Uzbekistan during the Soviet colonial period. - B. 433.
7. Uzbekistan in the Great Patriotic War. - S. 59.
8. Polatov I. The contributions of the workers of Uzbekistan to the victory of the Great Patriotic War. ... - B. 8.
9. Kumanev G. Talking Stalinskie narkomy. - Smolensk: Rusich, 2005. - S. 15.

10. Ekonomicheskaya zhizn SSSR (khronika sobytei i faktov). Kniga pervaya. - Moscow: Soviet Encyclopedia, 1984. - S. 331.
11. New history of Uzbekistan. K.2. Uzbekistan during the Soviet colonial period. - Tashkent, 2000. - B. 440.
12. National Archives of Uzbekistan (Uz MA), Fund R 837, List 32, Case 3318, Sheet 17.
13. Murmantseva V. Soviet women in the Great Patriotic War. - Moscow: Mysl, 1974. - S. 25.
14. Istoriya rabocheho class Uzbekistana. Volume II. - Tashkent, 1965. - S. 106.
15. Krasnaya Bukhara. 1943. November 22
16. QVHA, fund 24, list 1, case 46, sheet 96.
17. Claus Bech Hansen. Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of History and Civilization of the European University Institute. Soviet Rule in the Uzbek Soviet Socialist Republic, 1945-1964. Florence, April, 2013 (defense). P.68.
18. Soditsoe O., TsodirovR., Khabibullina E. The contribution of the Komsomol of Uzbekistan to the development of industry during the Great Patriotic War. - Tashkent: "Knowledge" society, 1975.-B. 4.